

Explorez un récif de corail d'eau froide

Comme leurs cousins tropicaux, les récifs de coraux d'eau froide constituent un habitat pour de nombreuses créatures différentes, qui trouvent refuge, nourriture et même un lieu sûr pour pondre leurs œufs parmi les coraux. Le récif de corail est constitué de coraux vivants et de «décombres de corail mort». Pouvez-vous déterminer où la plupart des créatures aiment rester? Ce récif fait partie des Logachev Mounds sur Rockall Bank, un vaste paysage sous-marin à l'ouest du Royaume-Uni d'environ 600 à 1000 m de profondeur. Différents scientifiques examineront des centaines de photos et de vidéos pour savoir ce qui se passe autour du récif. Que pouvez-vous trouver?

		Coche	Combien avez vous trouvez?
	Crabe	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Crabe porteur	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Crayon ourson à longue épine	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Oursin brun	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Corail noir avec des œufs de raie	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Corail noir (<i>Leiopathes sp</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Étoile du panier	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Poulpe	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Oreo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Requin Fantôme / Poisson Lapin	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Rockling Rose Rouge	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Poisson-rose à ventre noir	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Crevette	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Zoanthids	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Poisson-scorpion rouge	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 678760 (ATLAS). This outcome reflects only the author's view and cannot be held responsible for any use that may be made of the information contained therein.

